

Indicadores de Capital Humano y el impacto del COVID-19 en empresa de telefonía líder en México

R.I. Rojas Rauda^{1*}, A. Ramos Aguirre¹ O. J. Santos Sánchez², E. Rojas Rauda³,

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Pachuca, TecNM, Carretera México Pachuca Km. 87.5, Col. Venta Prieta, Pachuca Hidalgo, México.

²Área Académica de Computación y Electrónica, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca Tulancingo Km. 4.5, México.

³Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Minatitlán, TecNM, Blvd. Institutos Tecnológicos s/n. Col. Buena Vista, Minatitlán, Veracruz, México.

*rosa.rr@pachuca.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar el impacto del COVID-19 en los indicadores de capital humano en una sucursal de la empresa de telefonía líder en México. La metodología es descriptiva, se recopiló información documental y se tomaron en cuenta registros de 2017 a marzo de 2021, se aplicó una encuesta de bienestar laboral de acuerdo a la NOM-035-STPS, mediante una muestra probabilística con un nivel de confianza de 95%. Con los datos obtenidos se identificaron y cuantificaron los indicadores de capital humano: la frecuencia de accidentes, ausentismo laboral, rotación de personal, capacitación y satisfacción del personal. Los resultados arrojaron que los indicadores frecuencia de accidentes y rotación de personal durante el periodo evaluado, mantienen el comportamiento de acuerdo a la tendencia histórica, por el contrario, el ausentismo laboral presenta incremento y se relaciona con el aumento de contagios en la pandemia.

Palabras clave: *Indicador, Estrategias, Pandemia, Capital Humano*

Abstract

The purpose of this research work is to identify the impact of COVID-19 on the human capital indicators of a leading telephony company in Mexico. The methodology is descriptive, documentary information was collected and records from 2017 to March 2021 were taken into account, a survey of labor well-being was applied according to NOM-035-STPS through a probabilistic sample and with a confidence level of 95%. With the data obtained, the human capital indicators were identified and quantified: the frequency of accidents, absenteeism, staff turnover, training and staff satisfaction. The results showed that the accident frequency and staff turnover indicators during the evaluated period maintain the behavior according to the historical trend, on the contrary, absenteeism shows an increase and is related to the increase in infections in the pandemic.

Key words: *Indicator, Strategies, Pandemic, Human Capital*

Introducción

El capital humano es considerado uno de los principales factores que generan estabilidad económica, especialmente en los países en desarrollo [1]. Las empresas se encuentran inmersas en un ambiente de incertidumbre y de escasez de recursos, en donde la gestión de capital humano cada vez cobra más importancia, ya que representa la pieza clave para la generación de estrategias encaminadas a lograr los objetivos y obtener ventaja competitiva [2], [3]. Por lo tanto, si los negocios

no administran y desarrollan adecuadamente a sus empleados, esto puede tener repercusiones en el rendimiento e incluso en la permanencia en el mercado.

En la actualidad es imprescindible el compromiso del personal para la ejecución de funciones y el desempeño eficiente de los procesos [3]. Para Collings [4], no es factible basar las prácticas de capital humano en una suposición, de que los grupos de trabajo en las empresas en general, son homogéneos y plantea algunos impactos del COVID-19 en recursos humanos. COVID-19 ha forzado a las organizaciones en México, como en otros países, a implementar estrategias y adaptarse a los distintos escenarios y medir el rendimiento del personal para conocer las necesidades de los grupos de trabajo. Fernández [5] realizó un estudio sobre el impacto económico y social del COVID-19 en Perú y afirma que se debe incentivar el sistema empresarial para enfrentar la pobreza y la desigualdad social generada por la pandemia.

Por otro lado, se ha dado evidencia de que un gran número de problemas de salud y productividad, se relacionan con afectaciones en la salud mental [6], por lo cual, la gestión del capital humano tiene el reto, de proporcionar un espacio que contribuya al bienestar y satisfacción de los empleados [7]. La identificación y generación de indicadores de desempeño en las organizaciones es cada vez más frecuente. En efecto, Negrete y Sanchez [8], realizaron una investigación cualitativa, para conocer los efectos y estrategias durante la contingencia por COVID-19 en la gestión de capital humano en la industria automotriz en Guanajuato, México. Muñoz [9] describe el estrés laboral de los médicos que ejercen en México durante la pandemia. Armijos y Núñez [10] propusieron un modelo de gestión para evaluar el desempeño de hospitales públicos en Chile y Ecuador, con el fin de orientar hacia una toma de decisiones oportuna, en el cual se identifican como indicadores del área de talento humano a la tasa de satisfacción, planes de formación, relación enfermera-médicos y ausentismo, sin embargo, se aborda de manera general y no todos son cuantificados. En el trabajo de Mujica de González y Pérez de Maldonado [11] se generó un indicador de gestión universitaria, fundamentado en el clima organizacional. Tumaev [12] presentó un análisis de la contribución del recurso humano al valor empresarial e identifica como indicador de real impacto financiero en la organización al desempeño elevado, la rotación externa, el costo de formación y la productividad laboral. García y Rivera [13] propusieron una investigación documental y como resultado se propone una lista de indicadores, que se utilizan de manera frecuente. Trejo [14] realizó una investigación documental para describir como se identifican los indicadores de capital humano para su desarrollo y medición. Rodchenko [15] abordó una nueva perspectiva sobre cómo desarrollar y gestionar la participación de los recursos humanos, para lograr altos niveles de productividad laboral en la administración pública en el contexto del COVID-19.

Con la llegada de la pandemia, la empresa caso de estudio considera fundamental medir la gestión del capital humano y generar conocimiento para el diseño de estrategias, que permita atender los requerimientos de los trabajadores y dar cumplimiento a los objetivos de la empresa.

En el mejor conocimiento de los autores, no se han reportado trabajos que cuantifiquen el impacto del COVID-19 en los indicadores capital humano en organizaciones en México.

En el presente trabajo se aborda el impacto de la pandemia del COVID-19 en los indicadores del capital humano para una sucursal de la empresa de telefonía líder en México y América Latina. Las contribuciones de la investigación se presentan a continuación:

- 1.- Se identificaron y cuantificaron los indicadores de capital humano para la sucursal de una empresa de telefonía líder en México.
- 2.- Se generaron los indicadores de forma mensual del 2017 a marzo 2021.
- 3.- Con los resultados, se realizó un comparativo de los indicadores antes y durante la pandemia por COVID-19.
- 4.- Para el indicador de satisfacción, se elaboró y aplicó una encuesta de bienestar laboral, con base a los factores de riesgo validados en la norma NOM 35 establecida por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, (STPS) 2018, México.

El artículo está estructurado de la siguiente forma: En la primera parte se presenta la metodología empleada para desarrollar la investigación, la segunda parte corresponde a los resultados de la investigación obtenidos en la generación de los indicadores de capital humano y el análisis de los cambios durante la pandemia de COVID-19 en los indicadores, la tercera parte corresponde a la descripción del trabajo que estaría pendiente realizar y finalmente las conclusiones.

Metodología

La investigación realizada es descriptiva, en la primera parte se identificaron los indicadores de gestión de capital humano de la empresa caso de estudio, con base a lo establecido en Beltrán [16], García [17] y Villagra [18], para lo cual se recopiló la información sobre las funciones y operaciones correspondientes a la gestión del capital humano, lo que permitió identificar los factores críticos y establecer como indicadores a la frecuencia de accidentes, ausentismo, rotación de personal, capacitación y satisfacción de personal. Se diseñó una ficha técnica para cada indicador, donde se determinaron las fuentes de información, la frecuencia de medición y los responsables de la generación de cada indicador en la empresa caso de estudio.

En la segunda parte, se revisaron los registros del año 2017 a marzo de 2021 de los 34 empleados, que correspondían al total de personal de la sucursal de Pachuca, Hidalgo, México. Se cuantificaron los indicadores de capital humano y en relación al indicador de satisfacción de personal, la empresa no contaba con un instrumento para medir la satisfacción del personal. Por lo tanto, se elaboró una encuesta de bienestar laboral, de acuerdo a la norma NOM 35 establecida por la STPS 2018, México.

Para la aplicación del cuestionario, se obtuvo una muestra probabilística de 25 empleados con un nivel de confianza de 95 %, se encuestó al personal en el mes de marzo del año 2020 y en marzo de 2021. Es importante mencionar que el cuestionario se encuentra validado, como se menciona en el punto 10.2 de la NOM 35 STPS 2018.

En la tercera etapa, se concentraron los resultados de cada indicador por período mensual del año 2017, 2018, 2019, 2020 y enero, febrero y marzo 2021. Se hizo un análisis de los resultados de cada indicador por mes del 2017 hasta antes de la pandemia en México y posteriormente se compararon con los resultados de indicadores durante la pandemia por mes, de marzo 2020 a marzo 2021. Se observaron los cambios de cada indicador presentados antes y durante la pandemia y se describió si los indicadores de capital humano tuvieron un comportamiento distinto en la pandemia por COVID-19.

Resultados y discusión

Datos sociodemográficos del personal

El personal está integrado por 26 trabajadores de Tráfico, 4 de Tienda y 4 de Recursos Humanos. Del total, el 91% son mujeres, el 47% tiene una edad entre 30 a 39, el 23% tiene la edad entre 50 y 59 años, el 74% tiene por lo menos 2 años de antigüedad y el 62% percibe los sueldos más bajos otorgados por la empresa, que se encuentran un rango de \$10,000.00 a \$15,000.00. A continuación se presenta la cuantificación de cada indicador estudiado.

Es importante mencionar que la población de estudio, queda limitada a una sucursal de la empresa, debido a las restricciones de acceso presentadas por las condiciones de pandemia y la distribución geográfica en la que se encuentra cada sucursal de la empresa; sin embargo, la investigación y generación de los indicadores es detallada y minuciosa en los empleados de la sucursal caso de estudio.

Frecuencia de accidentes

En la construcción del indicador frecuencia de accidentes, se consideró el número de accidentes incapacitantes entre el total de horas hombre trabajadas. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México [19] manifiesta que, dicho indicador contempla la frecuencia de accidentes en el desempeño de los procesos, de manera que para la generación del indicador, se tomaron los registros de los 34 empleados, correspondientes al total del personal que participa en las actividades y desempeño de funciones en la sucursal de la empresa. En la Figura 1 se observa que en general el resultado del indicador tiene un valor mensual de 0, no obstante, en febrero del año 2020 se

presentó un accidente por 152 horas hombre trabajadas, lo cual generó un incremento de 0.0065 accidentes. Por lo anterior, se puede afirmar que en general, el personal desempeña sus actividades con medidas de seguridad y que no se observan cambios significativos en la tendencia histórica en la frecuencia de accidentes en el año 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, cabe señalar que durante la pandemia por COVID-19 en el año 2020 y en el año 2021, el indicador se mantuvo con valor de 0 accidentes.

Figura 1 Frecuencia de Accidentes

Ausentismo laboral

El indicador de ausentismo laboral permite medir la frecuencia en la que el trabajador no está cumpliendo con su labor [20], pese a que no existe una forma estandarizada de medir el ausentismo laboral, su aplicación permite establecer datos comparativos y metas en las organizaciones. Para la construcción del indicador, se consideró el número de horas de ausentismo entre el total de horas trabajadas de los empleados y la periodicidad es mensual. La Figura 2 muestra que el ausentismo de los empleados en el mes de abril del año 2020, se incrementó a 16%, en comparación a la tendencia mostrada en los años 2017, 2018 y 2019 antes de la pandemia, sin embargo, en junio y julio de 2020, baja en 11% y 10% y retoma la tendencia de ausentismo de 2017, 2018 y 2019, por otro lado, en diciembre alcanza el 22%, muy superior a lo observado históricamente antes de la pandemia y el valor más alto alcanzado en el indicador es 32%, en enero de 2021. Con base a los resultados, se puede destacar que el incremento del ausentismo laboral en el año 2020 y enero 2021, se relaciona con los incrementos en el número de contagios en México [21], como se puede ver en la Figura 3.

Figura 2 Ausentismo laboral

**Figura 3 Estadística casos nuevos, Gobierno de México.
COVID-19 México Tablero de Información General 2021.**

Rotación de personal

La rotación de personal, determina las fluctuaciones de personal entre una organización y su ambiente [22]. Para el cálculo del indicador, se consideró el número de trabajadores vinculados menos el número de trabajadores desvinculados entre el total de horas trabajadas. En la Figura 4 se muestra, que el índice de rotación de personal en el mes 8 (agosto) de 2017 se incrementó en un 15%, alcanzando el nivel más alto, lo cual significa que no se presentaron trabajadores vinculados y trabajadores desvinculados durante 2019, 2020 y los meses registrados del año 2021. Es significativo resaltar que las condiciones durante la pandemia no influyeron en la rotación de los 34 colaboradores.

Figura 4 Rotación de personal

Capacitación de personal

En la Tabla 1 muestra el resultado del indicador de capacitación de personal, generado con el número de horas empleadas en la capacitación entre el total de horas trabajadas por los 34 empleados [17], se observa que en agosto de 2019, el indicador tuvo el nivel más alto y que de abril a diciembre de 2020, no se realizó la capacitación programada, creando un retraso en el cumplimiento de los objetivos de la gestión del capital humano en la empresa. Por otro lado, se observa que en el año 2021, se retoma e implementa la capacitación. Es pertinente resaltar, que pese a las condiciones existentes durante la pandemia, el área encargada de gestionar el capital humano estableció estrategias para capacitar al personal.

Tabla 1. Indicador de capacitación de personal

	<i>Ene</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>May</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Sep</i>	<i>Oct</i>	<i>Nov</i>	<i>Dic</i>
2017	0.0	0.3	0.6	0.7	0.6	0.7	1.7	0.3	0.0	0.1	0.3	0.3
2018	0.1	4.0	0.6	1.6	0.0	1.9	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.1	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.4	14.2	1.0	0.0	0.0	0.3
2020	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.1	0.4										

Satisfacción

En la Figura 5 se presenta el resultado de la encuesta de bienestar laboral, aplicada en marzo de 2020 y en marzo del 2021. En la pregunta 2 (Se considera que en el trabajo se aplican las normas de seguridad y salud) se muestra que al inicio de la pandemia, el 80% de encuestados en marzo 2020, están de acuerdo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, en comparación al 96% en la encuesta de marzo del 2021, por lo cual hay un incremento, respecto a la aceptación por parte de los trabajadores durante la pandemia, sobre el uso de normas de seguridad y salud en el trabajo. En la pregunta 3 (Las condiciones laborales de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son buenas), el 72% de los encuestados en marzo 2020 consideran que son aceptables, en comparación con un 48% de aceptación en 2021, lo cual muestra que los trabajadores al inicio de la pandemia, consideraban que tenían mejores condiciones en cuanto a iluminación, ruido y temperatura.

En la pregunta 4 (El salario que se recibe es motivacional), el 84% de trabajadores en marzo 2020 consideraba que el salario influía en su motivación y en marzo 2021 el resultado es 92%, como puede observarse durante la pandemia incrementó el número de personas satisfechas con el salario percibido.

La pregunta 9 (El trabajo exige que se atienda varios asuntos al mismo tiempo), incrementó en un 36% y se relaciona con el incremento del ausentismo de personal durante la pandemia.

La medición de la satisfacción del personal al inicio de la pandemia y durante la pandemia, permitió hacer un comparativo y mostrar que pese a las condiciones de pandemia, solamente en la pregunta 3 y 9, se muestra una disminución en el número de trabajadores satisfechos.

Por lo antes expuesto, es importante señalar, que las prácticas empleadas en el área de gestión de capital humano, en lo relacionado a la distribución de jornada y asignación de trabajo en casa, así como la implementación de lineamientos sobre la protección y prevención de riesgo de contagio, durante la pandemia por COVID-19, muestran un efecto positivo en la satisfacción del personal, pese al contexto laboral y la crisis económica en el sector empresarial por la pandemia [4], [8].

Figura 5 Satisfacción de personal

Trabajo a futuro

Investigar las condiciones en las que se encuentran las sucursales no estudiadas de la empresa, que permita cuantificar los indicadores de capital humano y estudiar los efectos psicológicos del personal de la empresa durante la pandemia, para poder hacer un comparativo de las prácticas de éxito de la gestión de capital humano en las distintas sucursales de la empresa en condiciones de pandemia y su relación con la productividad y competitividad empresarial.

Conclusiones

Los resultados de la investigación muestran, que los programas de seguridad e higiene en la empresa, permiten que pese a las condiciones de pandemia COVID-19, las personas desempeñen sus funciones con las medidas de seguridad. En el caso del ausentismo laboral, se presenta claramente el incremento del indicador en el año 2020 y en enero 2021 y se relaciona con el incremento de contagios por el virus durante la pandemia en México [21], en los resultados del indicador de rotación de personal se observa que no hay trabajadores vinculados y trabajadores desvinculados durante 2019, 2020 y los meses registrados del año 2021. Para el caso del indicador de capacitación, se muestra que los programas de capacitación dejaron de implementarse de abril a diciembre del 2020 y en la medición de la satisfacción del personal, se muestra que las prácticas implementadas por el área de gestión del capital humano, tienen un efecto positivo en la satisfacción de personal durante las condiciones de pandemia por COVID-19.

Referencias

- [1] Nik, H., Nasab, Z., Salmani, Y., y Shahriari, N. (2013). The relationship between financial development indicators and human capital in Iran. *Management Science Letters*, 3(4), 1261-1272.
- [2] Horváthová, P., Mikušová, M., y Kashi, K. (2020). Comparison of Human Resources Management in Non-Family and Family Businesses: Case Study of the Czech Republic. *Sustainability*, 12(14), 5493.
- [3] Jerónimo, H. M., de Lacerda, T. C., & Henriques, P. L. (2020). From sustainable HRM to employee performance: a complex and intertwined road. *European Management Review*, 17(4), 871-884.
- [4] Collings, D. G., McMackin, J., Nyberg, A. J., y Wright, P. M. (2021). Strategic human resource management and COVID-19: Emerging challenges and research opportunities. *Journal of Management Studies*.
- [5] Fernández, J. R. H. (2021). Impacto económico y social de la COVID-19 en el Perú. *Revista de Ciencia e Investigación en Defensa*, 2(1), 31-42.
- [6] Uribe Prado, J. F., Gutiérrez Amador, J. C., & Amézquita Pino, J. A. (2020). Crítica a las propiedades psicométricas de una escala de medición de factores de riesgo psicosocial propuesta en la NOM 035 de la STPS en México. *Contaduría y administración*, 65(1).
- [7] Ramos, V., y Tejera, E. (2017). Estudio de relaciones entre cultura, clima y fuerza de clima laboral en Ecuador. *Acción psicológica*, 14(2), 225-239.
- [8] Negrete, L. E. Z., & Ramos, M. E. S. (2021). Incertidumbre en la gestión de capital humano ante la contingencia covid-19 en la industria automotriz del estado de Guanajuato, México. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(22).
- [9] Muñoz, M. A. M. V., Vera, M. F. A., y Vera, N. A. (2021). Relación de la COVID-19 y el estrés laboral en médicos que ejercen en México Relationship of COVID-19 and work stress in medical doctors in Mexico. *Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional*, 6(14), 30.

- [10] Armijos, J. C., & Núñez Mondaca, A. (2020). Indicadores de gestión para evaluar el desempeño de hospitales públicos: Un caso de estudio en Chile y Ecuador. *Revista médica de Chile*, 148(5), 626-643.
- [11] Mujica de González, M., y Pérez de Maldonado, I. (2009). Construcción de un indicador de gestión fundamentado en el clima organizacional. *Revista Venezolana de Gerencia*, 14(47), 393-411.
- [12] Tumaev, A. S. T. (2011). ¿ Es posible medir el impacto del capital humano en los resultados de la organización?: El ROI de recursos humanos, modelo de medición y otros indicadores del capital humano. *Perspectivas*, (27), 113-129.
- [13] García, M., y Rivera, R. C. (2017). Indicadores para medir el capital humano en micro, pequeñas y medianas empresas en México. *Cimexus*, 12(2), 167-178.
- [14] Trejo, M. A. Z., Hernández, C. A. J., y Jiménez, S. O. (2019). Componentes del capital humano: Indicadores y perspectivas de medición. *Revista Nacional de Administración*, 10(2), 37-46.
- [15] Rodchenko, S., Bielska, T., Brus, T., Naplyokov, Y., & Trevoho, O. (2021). Human Capital Management In The System Of Public Administration In The Context of COVID-19 *Pandemic. Postmodern Openings*, 12(1Sup1), 346-355.
- [16] Beltrán Jaramillo, J. M. (1999). *Indicadores de gestión, herramientas para lograr la competitividad*. Bogotá: 3M Editores.
- [17] García Cediell, G., y Carrillo Bautista, M. (2016). *Indicadores de gestión: Manual básico de aplicación para Mipymes*. Libreriadela.com. Bucaramanga, Colombia.
- [18] Villagra Villanueva, J. A., & Martínez, O. (2016). *Indicadores de gestión: un enfoque práctico*. México, DF: CENGAGE.
- [19] OCDE (2017). *Impulsando el desempeño de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de México, Gobernanza de reguladores*. Editions, OCDE, París.
- [20] Sánchez, D. C. (2015). Ausentismo laboral: una visión desde la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. *Revista salud bosque*, 5(1), 43-53.
- [21] Gobierno de México. COVID-19 México Teblero de Información General [Internet]. 2020. p. 1-4. Disponible en: <https://coronavirus.gob.mx/datos/>
- [22] Alles, M. A. (2015). *Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por competencias*. Ediciones Granica.